

REVISTA MULTIACADÊMICA v. 01 (2023)

FACIMP WYDEN

DIREITO

SAMUEL ARRAIS ALVES

**CRIMES CIBERNÉTICOS E REDES SOCIAIS: UMA ANÁLISE CRÍTICA
DO DIREITO BRASILEIRO FRENTE AOS NOVOS DESAFIOS DA ERA
DIGITAL**

IMPERATRIZ, MA

2023

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, ao meu Deus por toda força durante a minha vida. A Ele toda honra, toda Glória e todo o Louvor eternamente! Sem Ele, não conseguiria chegar até aqui, mas cheguei, pois todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus! Rm. 8.

Agradecer também a meus pais por todo o apoio. Tudo o que passamos durante essa trajetória de lutas. Os últimos anos, com toda certeza, foram os anos mais difíceis da minha vida. Por vezes, pensei em desistir desse curso, mas a força dos meus pais e a mão poderosa do meu Deus me sustentaram até aqui. Obrigado por cada oração, minha mãe. Pai, obrigado por cada oração e cada conselho. Amo vocês.

Não poderia deixar de agradecer à minha irmã que é meu auxílio de sangue. Te amo minha irmã! Você é muito especial para mim. Bem como agradecer a melhor professora que eu já conheci: Rosyvania! Obrigado por todo apoio durante o curso. Por cada dúvida tirada, por cada conselho, principalmente no decorrer desse trabalho. Você é uma inspiração para mim e para todos da nossa turma.

Por último e não menos importante, à minha noiva, quase esposa, Brenda Lorrana. Obrigado por tudo, meu amor! Você foi meu porto seguro nos momentos difíceis dessa trajetória. Obrigado por segurar minha mão e decidir viver sua vida ao lado da minha. Te amo para sempre!

CRIMES CIBERNÉTICOS E REDES SOCIAIS: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO DIREITO BRASILEIRO FRENTE AOS NOVOS DESAFIOS DA ERA DIGITAL.

Samuel Arrais Alves ¹

RESUMO.

O presente artigo se dedica ao estudo do tema “crimes cibernéticos e redes sociais: uma análise crítica do direito brasileiro frente aos novos desafios da era digital.” O objetivo geral desse artigo é identificar com o Direito Brasileiro aborda a criminalização e punição dos crimes cibernéticos ocorridos nas redes sociais, levando em consideração os desafios decorrentes da era digital. Para alcançar esse objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: Identificar como a legislação penal brasileira tipifica os crimes cibernéticos, considerando a evolução tecnológica e as transformações da era digital; examinar as implicações dos crimes cibernéticos em redes sociais em relação aos direitos fundamentais; analisar a eficácia das normas penais existentes no combate aos crimes cibernéticos em redes sociais. Para tanto, foi utilizada metodologia de pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa e exploratória com um recorte temporal de 2015 a 2023 para uma abordagem mais atualizada sobre o tema. Essa metodologia proporcionou uma compreensão abrangente e embasada em evidências acerca do tema, possibilitando uma análise detalhada da questão.

Palavras-chave: Crime cibernéticos. Direito brasileiro. Crimes contra honra.

SUMÁRIO. Introdução. 1. Legislação penal brasileira e crimes cibernéticos. 1.1. Conceito de Crimes cibernéticos. 1.2. Legislação brasileira sobre crimes cibernéticos. 1.3. Classificação de crimes cibernéticos. 2. Implicações dos crimes cibernéticos nos direitos fundamentais. 2.1. Violação dos direitos fundamentais por meio dos crimes cibernéticos. 2.2. Violação dos direitos fundamentais e o combate ao crime cibernético. 3. Combate à criminalidade cibernética de maneira democrática. Conclusão. Referências.

INTRODUÇÃO

¹ Bacharelado em Direito pela Facimp Wyden. Email: samuelarraisjuridico@gmail.com

Na era digital, marcada pelo avanço tecnológico, as redes sociais se tornaram um cenário propício para a interação global, mas também um palco para a emergência de crimes cibernéticos. Este artigo propõe uma análise crítica do tratamento conferido pelo direito brasileiro aos desafios apresentados pela criminalidade virtual nas redes sociais, buscando compreender as lacunas e eficácias das medidas adotadas diante do crescente fenômeno da era digital.

O crime cibernético é uma prática criminosa que ocorre por meio ou contra sistemas informáticos, tornou-se uma realidade onipresente, acarretando prejuízos incalculáveis para empresas e indivíduos. Nesse contexto, Santos (2016) destaca o ambiente virtual como um espaço aparentemente ilimitado, onde a sensação de liberdade coexiste com a propensão à prática de crimes cibernéticos, frequentemente perpetrados por meio de computadores, causando danos a terceiros.

No contexto jurídico brasileiro, a falta de regulamentações específicas para crimes cibernéticos resultou na incorporação dessas atividades ilegais no campo jurídico. A Lei nº 12.737/2012, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, trouxe alterações ao Código Penal Brasileiro, tipificando a invasão de dispositivo informático sem autorização. No entanto, a percepção persistente de um ambiente digital como uma "Terra sem lei" sugere a necessidade de avaliar continuamente a eficácia dessas medidas.

Os crimes cibernéticos, classificados como próprios e impróprios, representam uma ameaça abrangente aos direitos fundamentais, incluindo a preservação da privacidade, segurança de dados pessoais, integridade da informação e liberdade de expressão. A violação desses direitos, especialmente na esfera das redes sociais, apresenta um desafio complexo no combate aos crimes cibernéticos.

A cooperação entre governos, empresas e organizações da sociedade civil é considerada essencial para a efetividade das ações contra a criminalidade cibernética, preservando simultaneamente os direitos fundamentais. Este artigo visa contribuir para o entendimento crítico do tratamento jurídico brasileiro aos crimes cibernéticos em redes sociais, identificando lacunas e propondo reflexões para o aprimoramento contínuo das políticas de combate, sem comprometer os fundamentos do Estado Democrático de Direito.

Assim, dar-se-á a relevância desse artigo no âmbito acadêmico pela atualidade do tema e por uma área de pesquisa demasiada sobre a temática. O projeto em questão se compromete em discutir os progressos e as limitações da legislação brasileira no combate aos crimes cibernéticos nas redes sociais. Ademais, a discussão sobre a proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos na era digital e a eficácia das medidas de prevenção contra tais crimes é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas adequadas à promoção da segurança cibernética.

Dessa forma, este artigo buscará compreender como o Direito Brasileiro lida com a criminalização e punição dos crimes cibernéticos ocorridos nas redes sociais, considerando os desafios decorrentes da era digital. A análise crítica dessas abordagens visa contribuir para o aprimoramento das políticas de combate à criminalidade cibernética, garantindo a eficácia das medidas adotadas sem comprometer os fundamentos do Estado Democrático de Direito.

1. LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA E CRIMES CIBERNÉTICOS.

1.1. CONCEITO DE CRIME CIBERNÉTICO

Lopes (2019) argumenta que na visão da maioria dos doutrinadores da área, a definição de crime pode ser simplificada como uma ação humana que contraria as normas e valores estabelecidos pela lei, causando prejuízo ao bem jurídico protegido por essa legislação. Com o progresso tecnológico, especialmente na área da internet, os delitos previstos nas leis em vigor no país, assim como os legisladores, não conseguem acompanhar adequadamente esse avanço, deixando a internet sem uma regulamentação específica. Isso resulta na vulnerabilidade dos usuários a ataques de indivíduos mal-intencionados, seja por conflitos entre usuários comuns ou por pessoas com amplo conhecimento tecnológico que exploram o ciberespaço para obter vantagens sobre os demais, conhecidos como crackers.

Para tanto, Santos (2016) argumenta que os delitos virtuais têm suas raízes na década de 70, quando o termo "hacker" foi cunhado para descrever indivíduos com habilidades técnicas que realizavam invasões em sistemas operacionais. Denominados de diversas maneiras, como crimes cibernéticos, crimes digitais ou crimes de alta tecnologia, essas atividades delituosas possuem várias definições, destacando-se a importância de examinar os conceitos atribuídos a elas por especialistas no campo. Dessa forma, os crimes virtuais referem-se a práticas criminosas contemporâneas conduzidas por infratores através da internet. Esses perpetradores possuem conhecimento técnico ou em sistemas de informação, podendo cometer crimes formais, como a infiltração em sistemas computacionais, ou focar na criação de vírus. Tais ações podem estar associadas à deterioração da integridade ou da reputação do usuário, bem como à invasão de dados confidenciais de empresas ou indivíduos.

O avanço da tecnologia trouxe consigo um arsenal de possibilidades e facilidades, porém também foi responsável por ampliar o campo de atuação dos criminosos. O crime cibernético é uma realidade cada vez mais presente no mundo atual, com prejuízos que podem ser imensuráveis para empresas e indivíduos. Segundo Castro (2001 apud NETO, SANTOS, 2015), o crime cibernético é uma prática criminosa que ocorre por meio ou contra sistemas informáticos. Isso

inclui crimes contra o computador e seus acessórios, bem como aqueles cometidos por meio da internet.

Olivera e Calvet (2022) argumentam que com evolução tecnológica, ocorreu simultaneamente um aumento no número de usuários nas plataformas de redes sociais. A disseminação da internet deu origem a formas inéditas de atividades criminosas, resultando em desafios legais inéditos. Embora a tecnologia tenha proporcionado vantagens à humanidade, o ambiente digital é construído, aceito, absorvido, adaptado, modificado e até mesmo substituído de maneira rápida.

Para tanto, no início dos anos 2000, os governos em todo o mundo começaram a considerar seriamente o novo tipo de crime proveniente da era tecnológica, conhecido como cibercrime. Com o passar do tempo, tornou-se evidente a necessidade de regulamentar especificamente os crimes que surgiram no meio virtual, uma vez que a legislação existente já não era adequada para abordar tais atividades criminosas. Dado que o Estado não possui pleno controle sobre as ações dos crackers, todos, incluindo o próprio Estado, tornam-se suscetíveis a várias práticas criminosas que podem ocorrer no ambiente virtual, e essas práticas têm impactos diretos no mundo físico. (LOPES. 2019).

Santos (2016) explica que o ambiente virtual oferece aos usuários uma sensação de liberdade devido à capacidade de permanecerem anônimos, criando um mundo sem limites onde aparentemente "tudo é permitido". No entanto, essa liberdade virtual também abre caminho para a ocorrência de crimes cibernéticos. Os crimes cibernéticos são aqueles que são cometidos através de computadores e causam danos a outras pessoas. No contexto legal brasileiro, esses crimes têm ganhado destaque, à medida que mais criminosos são atraídos para usar o ambiente online como meio para cometer seus delitos. A presença do anonimato nesse meio facilita enganar as vítimas.

1.2. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE CRIMES CIBERNÉTICOS

Santos (2016) explica que com a revolução tecnológica, é natural que surjam inúmeras ameaças aos direitos já previamente estabelecidos. Para tanto, o direito penal enfrenta diversos obstáculos. Devido à ausência de regulamentações, as ações ilegais na internet acabam sendo incorporadas ao campo jurídico, dando origem aos delitos cibernéticos.

Lopes (2019) argumenta que a primeira legislação a abordar questões relacionadas ao meio cibernético no Brasil foi a Lei nº 7.646 de 1987, que, embora tenha sido revogada, tratava da proteção da propriedade intelectual de programas de computador e sua comercialização no território nacional. Após um período de onze anos, essa lei foi substituída por uma nova legislação

durante o governo de Fernando Henrique Cardoso em 1998, conhecida como Lei nº 9.609 de 1998, mais comumente referida como a Lei de Software.

No Brasil, a legislação penal precisou ser atualizada para lidar com esses novos tipos de crimes. No mês de dezembro de 2012, entrou em vigor na legislação brasileira a Lei nº 12.737/2012, que ficou popularmente conhecida como Lei Carolina Dieckmann. Essa nomenclatura popular se deu por conta do fato de a atriz ter sido vítima de uma invasão *hacker* seu computador, onde os criminosos divulgaram imagens pessoais da atriz na internet. Além do mais, a referida lei acabou por modificar o Código Penal Brasileiro, adicionando o art. 154-A e 154-B para tipificar a Invasão de dispositivo informático, sem autorização do proprietário. A pena para esse crime varia de 3 meses a 1 ano de detenção, com possibilidade de aumento em caso de prejuízo econômico para a vítima ou se a vítima for a administração pública. (BRASIL, 2012).

Porém, apesar da sanção da lei nº 12.737/2012, que estabeleceu medidas para reprimir os crimes cibernéticos, é possível perceber que o universo digital ainda é frequentemente visto como um ambiente sem regulamentação adequada, uma espécie de “Terra sem lei”. Tal percepção sugere que a aprovação da lei não foi suficiente para coibir a criminalidade virtual, e que sua eficácia ainda não foi comprovada em um mundo cada vez mais conectado e com fácil acesso à internet. Nas palavras de Neto e Santos (2015, p.226), “O crime cibernético não envolve apenas a internet, mas o sistema informático por completo, os crimes praticados via internet são apenas uma área, um ramo.” Dessa forma, a legislação deve visar proteger não apenas o universo *online*, mas o sistema informático por inteiro, afim de responsabilizar os agentes que desrespeitarem os direitos de cada cidadão.

Lima (2020) ainda expõe que é importante mencionar que as leis do país não se limitam apenas à Lei Carolina Dieckmann, abrangendo também várias outras conexões entre crimes e a internet. Isso inclui questões como racismo, crimes contra a honra, pornografia infantil, delitos contra o consumidor, desrespeito a cadáveres e divulgação de fotos de acidentes. Além disso, há regulamentações como o Marco Civil da Internet, a criação de delegacias especializadas em crimes cibernéticos, a LGPD

Porém, é necessário explicar que o Código Penal Brasileiro ainda desempenha atualmente um papel fundamental na orientação jurídica relacionada aos delitos cometidos por meio da informática ou através dos meios cibernéticos. Isso se deve à ausência de uma legislação específica que regule tais comportamentos. É imperativo estabelecer definições claras para esses crimes. Por exemplo, o crime informático ou digital refere-se à prática delitiva que envolve o uso do computador. Por outro lado, o crime cibernético ou cibercrime/virtual não apenas utiliza o computador, mas também faz uso do ciberespaço, popularmente conhecido como a "Internet". Em

resumo, enquanto todo crime cibernético é, por definição, um crime digital, nem todo crime digital é necessariamente cibernético. (LIMA, 2020).

1.3. CLASSIFICAÇÃO DE CRIMES CIBERNÉTICOS.

Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, os delitos cometidos através da internet são legalmente tipificados, e quando os infratores são identificados, são sujeitos a penalidades. O que leva as pessoas a pensarem que a impunidade é comum em casos de crimes cibernéticos é que as leis não mencionam explicitamente a palavra "internet" em sua introdução. No entanto, mesmo que a palavra "internet" não seja mencionada na introdução da lei, a prática criminosa via rede é considerada crime e está sujeita a punições. (CRUZ; RODRIGUES, 2018)

Considera-se crime cibernético qualquer delito cometido por indivíduos marginais utilizando ferramentas ou ambientes virtuais para prejudicar terceiros. Eles empregam diversas práticas, muitas das quais já são criminalizadas, mas não especificamente no âmbito virtual. Por analogia, essas práticas são aplicadas a cada caso que não se enquadra nas tipificações do nosso sistema jurídico. Essas condutas ainda requerem a criação de legislação específica, uma vez que os crimes cibernéticos estão em constante evolução e não se limitam a um meio de rede específico, seja ele público, doméstico ou privado. (LIMA, 2020).

Dessa forma, devido à grande variedade de condutas criminosas que ocorrem no ambiente virtual, a classificação dos crimes cibernéticos se torna fundamental para a compreensão da dinâmica dessas condutas ilegais. Para tanto, a doutrina atualmente utiliza uma classificação que divide os crimes cibernéticos em duas categorias: próprios e impróprios.

Oliveira (2009 apud MATSUYAMA; LIMA. 2017), argumenta que os crimes próprios são aqueles que só podem ser cometidos no ambiente virtual, portanto, tanto ação quanto o resultado desses crimes são consumados no ambiente digital, sem a necessidade de qualquer ação no mundo físico.

Almeida et. al. (2015) explica que os crimes virtuais próprios envolvem o uso do sistema informático da vítima, onde o computador é tanto o alvo quanto o meio para cometer o crime. Isso não se limita apenas à invasão de dados não autorizados, mas engloba qualquer interferência em informações armazenadas em um computador, como tentativas de modificação, alteração ou inserção de dados falsos. Esses atos afetam diretamente o software ou hardware do computador e só podem ser realizados por meio do computador ou contra ele e seus dispositivos associados.

Já os crimes impróprios, segundo Aires José Rover, podem ser explicados como

todas aquelas condutas em que o agente se utiliza do sistema de informática como mera ferramenta para a perpetração de crime comum, tipificável na lei penal. Dessa forma, o

sistema de informática não é essencial à consumação do delito, que poderia ser praticado por meio de outra ferramenta. (ROVER, 2009, p.3 apud MATSUYAMA; LIMA. 2017 p.4).

Os crimes virtuais impróprios são aqueles em que um computador é usado como uma ferramenta para cometer atos ilegais que afetam bens jurídicos já protegidos por lei. Esses crimes são aqueles que já são definidos em lei, mas agora são realizados com a ajuda de um computador e da internet, utilizando a informática como um meio adicional para cometer o delito. A diferença essencial aqui é que o uso do computador não é fundamental para a realização do ato ilegal, que pode ser executado de outras maneiras, não necessariamente envolvendo a tecnologia da informação, como é o caso da pedofilia. (ALMEIDA. et. al. 2015).

Oliveira e Calvet (2022) argumentam que o crime cibernético próprio refere-se ao crime em si que está intrinsecamente ligado à tecnologia da informação, manifestando-se por meio de ações como ataques virtuais em invasões de computadores, envio de vírus e trojans. Por outro lado, os crimes cibernéticos impróprios ocorrem quando a tecnologia da informação é utilizada como meio agressivo para prejudicar outros bens jurídicos protegidos pela legislação penal. Isso se traduz em violações que afetam o patrimônio, a propriedade, a difamação, a liberdade e a dignidade, por exemplo.

Um exemplo de crime próprio é quando uma pessoa ou grupo de pessoas acessa um sistema ou rede de computadores sem autorização e comete ações ilícitas, como a divulgação de informações confidenciais ou a instalação de programas maliciosos. Já um exemplo de crime impróprio é quando uma pessoa utiliza uma técnica de fraude que envia e-mails ou mensagens falsas para induzir a vítima a fornecer informações pessoais, como senhas ou números de cartão de crédito.

Desta maneira, é possível compreender que, quando se trata de delitos de natureza própria, é necessária a utilização da tecnologia para sua completa consumação, ao passo que no que concerne aos crimes cibernéticos impróprios, a tecnologia não se torna uma necessidade absoluta para sua execução, embora muitas vezes seja empregada como uma ferramenta que torna a prática delituosa mais conveniente ou eficaz.

Em virtude dessas tipificações de crimes, Keniche Guimarães Matsuyama e João Ademar de Andrade Lima argumentam que: “com constantes inovações tecnológicas [...], não pode o direito ficar aquém dessas transformações sociais, sobretudo quando tais avanços acarretam o surgimento de novos ilícitos.” (MATSUYAMA; LIMA. 2017 p.9)

2. IMPLICAÇÕES DOS CRIMES CIBERNÉTICOS NOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Apesar de ser amplamente reconhecido que o acesso à internet representa uma condição essencial para a plena cidadania, é imperativo destacar que nem todas as pessoas desfrutam desse acesso. Além disso, vale ressaltar que nem todos os indivíduos têm seus direitos plenamente assegurados nesse contexto, incluindo garantias fundamentais como a inviolabilidade dos dados, o sigilo do fluxo de comunicações e a proteção da intimidade e vida privada. (DUARTE; ALMEIDA. 2023).

Os delitos cibernéticos têm o potencial de impactar negativamente uma vasta gama de direitos fundamentais, abrangendo áreas como a preservação da privacidade, a salvaguarda de dados pessoais, a proteção da segurança da informação e, até mesmo, a salvaguarda da liberdade de expressão. Em consonância com os desafios inerentes ao cenário digital.

Ferreira (2021) ressalta que os crimes cibernéticos estão intrinsecamente ligados ao fenômeno da criminalidade informacional. Esta modalidade criminosa envolve práticas ilícitas que transgridem direitos fundamentais através da utilização da tecnologia. O autor destaca a relevância de compreender e enfrentar tais problemáticas emergentes, destacando a necessidade de abordagens eficazes para lidar com o crescente fenômeno da criminalidade informacional no mundo contemporâneo.

O Brasil, desde que se tornou uma nação independente, já experimentou o desenvolvimento de oito constituições ao longo de sua história. Cada uma dessas constituições sempre dedicaram uma atenção aos direitos fundamentais, resultando em uma expansão progressiva desse espaço ao longo do tempo, culminando no panorama atual que conhecemos.

Para tanto, Lima (2020) explica que, no contexto brasileiro, discute-se acerca dos direitos fundamentais presentes na Constituição Federal. É crucial observar a relevância de eventuais conflitos entre esses direitos, considerando que há uma salvaguarda à liberdade de informação, sem qualquer tipo de censura prévia. Além disso, destaca-se o direito à privacidade, enquadrado como um direito de personalidade, cujo propósito é proteger a integridade e dignidade da pessoa humana, conforme estabelecido nos incisos X e XIV do artigo 5º da Carta Magna.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; (BRASIL. 1988).

Resta expresso que a conquista da aplicação dos direitos fundamentais no Brasil foi resultado de uma luta intensa, visando alcançar declarações explícitas tão abrangentes quanto as consagradas na Constituição de 1988. Em regimes ditatoriais, esses direitos eram frequentemente

proclamados, mas não se desenvolviam efetivamente por falta de garantias. Assim, é crucial incessantemente buscar estratégias que assegurem que tais direitos não se limitem apenas ao papel, mas que sejam efetivamente garantidos em sua aplicação. (LOPES, 2019).

2.1. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS POR MEIO DOS CRIMES CIBERNÉTICOS.

No contexto dos crimes cibernéticos, o equilíbrio entre a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais pode ser extremamente difícil de alcançar. As redes sociais podem ser um espaço para a livre troca de ideias e opiniões, mas também podem ser usados para disseminar discurso de ódio, assédio e difamação. “No âmbito virtual, há um conflito entre direitos fundamentais, com a liberdade de expressão de um lado e a dignidade humana, a vida privada, a imagem e a honra de outro.” (MORAES; SANTANA; RIBEIRO. 2022 p. 612)

O caso Carolina Dieckmann que gerou a Lei nº 12.737/2012 é um exemplo concreto de como os crimes cibernéticos podem violar os direitos fundamentais das pessoas, em especial o direito à privacidade e à dignidade humana, ambos garantidos na Constituição Federal. Através desses crimes, criminosos virtuais podem acessar informações pessoais e confidenciais, como senhas, dados bancários e informações médicas, comprometendo a segurança e a privacidade das pessoas.

Ao discorrer sobre os Crimes Cibernéticos, a referida lei expõe no artigo 154-A que:

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput .

§ 2º Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta prejuízo econômico.

§ 3º Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

§ 4º Na hipótese do § 3º , aumenta-se a pena de um a dois terços se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos.

§ 5º Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado contra:

I - Presidente da República, governadores e prefeitos;

II - Presidente do Supremo Tribunal Federal;

III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal; ou

IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.” (BRASIL, 2012).

Em se tratando do direito à privacidade, Hugo Stéphanou Rufino Belezzi e Gerson Faustino Rosa argumentam que: “em se tratando da vida privada, a nossa Constituição visa a proteger sua liberdade individual e familiar perante o meio externo e eventuais investigações.” (BELEZZI; ROSA, 2017. p. 28). Os autores ressaltam a importância da proteção da privacidade, previsto no art. 5º, I, da Constituição Brasileira, no entanto, os crimes cibernéticos têm se mostrado uma ameaça significativa à privacidade das pessoas na era digital.

Para além disso, os criminosos cibernéticos também são capazes de destruir a dignidade e honra de uma pessoa, outro direito fundamental previsto na Constituição. De acordo com Nucci (2014 p.3 apud FERREIRA 2021 p. 11) “honra “é a faculdade de apreciação ou o senso que se faz acerca da autoridade moral de uma pessoa, consistente na sua honestidade, no seu bom comportamento, na sua respeitabilidade no seio social, na sua correção moral”. Diante disso, cumpre ressaltar que no ordenamento jurídico brasileiro, a preservação da honra é um interesse jurídico de elevada importância e deve ser resguardada. Considera-se crimes contra a honra, segundo o Código Penal: Calúnia, Difamação e Injúria, respectivamente nos artigos 138, 139 e 140 do referido código.

Diante disso, Alexandre de Moraes diz que:

Os limites da liberdade de expressão estão ligados a outros direitos e quando infringidos podem causar sanção, como por exemplo se cometer o crime de difamação infringe a honra do Código Penal Brasileiro, e também se limita quando se trata de discurso de ódio que incitam a violência ou a agressão. (MORAES, 2021, p. 976)

2.2. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O COMBATE AO CRIME CIBERNÉTICO.

Em seu artigo 5º, inciso IV, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, sendo assim considerado um dos direitos fundamentais garantidos pela Carta Magna como uma de suas cláusulas pétreas. A crescente digitalização da sociedade trouxe consigo inúmeras vantagens, mas também desafios

significativos quando se trata da proteção dos direitos individuais e fundamentais dos cidadãos. (PEIXOTO, 2022).

Para além da Constituição Federal, no Brasil, no ano de 2007, enfrentando considerável resistência e sendo apelidada de AI5 digital em uma alusão à ditadura militar de 1964, surgiu a proposta de criar o Projeto de Lei de cibercrimes, popularmente conhecido como Lei Azeredo, em referência ao seu autor. Após ser elaborado de forma colaborativa em um debate aberto através de um blog, o projeto passou por intensas discussões no mesmo meio, resultando na apresentação, em 2011, do projeto de lei subsequente que se tornaria a principal norma em nosso sistema jurídico relacionada à internet, o Marco Civil da Internet. Esse marco tem como objetivo estabelecer limites para as condutas permitidas online, buscando a adaptação às circunstâncias da elaboração da norma, o que gera confiança na sociedade, pois esta compreende quando, como e por que o direito será aplicado. (LIMA, 2020).

Para tanto, os princípios que norteiam a Lei em questão estão expostos em seu artigo 3º conforme exposto:

Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

I – a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II – proteção da privacidade;

III – proteção dos dados pessoais, na forma da lei;

IV – preservação e garantia da neutralidade da rede;

V – preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas;

VI – responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei;

VII – preservação da natureza participativa da rede;

VIII – liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta lei.

Parágrafo único. Os princípios estabelecidos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Destarte, após o período de vacância, a Lei 12.965/2014, Marco Civil da Internet, passou a ter efeito em 23/06/2016, sendo regulamentada pelo Decreto Lei 8.711/2016. Esta legislação foi concebida com o propósito de funcionar como uma espécie de Constituição para a Internet, estabelecendo os direitos, deveres e garantias dos usuários da rede. O objetivo era conciliar essas disposições com os princípios fundamentais da Constituição, ao mesmo tempo em que as adaptava às questões emergentes na era da tecnologia. A Lei 12.965/14 é composta por trinta e dois artigos, organizados em cinco capítulos: Disposições Preliminares, Direitos e Garantias dos Usuários, Provisão de Conexão e Aplicações da Internet, Atuação do Poder Público e Disposições Finais. Apesar do amplo apoio, a legislação continua a ser alvo de diferentes opiniões. (TAVARES, 2017).

O Marco Civil da Internet se tornou notável por estabelecer princípios, garantias, direitos e responsabilidades para o uso da Internet no Brasil. Esse marco foi uma resposta à necessidade de uma regulamentação mais abrangente no âmbito do Direito Digital. No entanto, mesmo com

essa regulamentação, surgiu uma lacuna significativa em relação à proteção dos dados pessoais no contexto do direito digital. O reconhecimento das relações jurídicas virtuais e de seus efeitos no sistema jurídico foi introduzido, especialmente no que diz respeito a crimes cibernéticos. No entanto, o Marco Civil da Internet deixou de abordar como as empresas poderiam utilizar adequadamente os dados fornecidos pelos usuários, o que resultou na criação da Lei Geral de Proteção de Dados. (LIMA, 2020).

Assim sendo, outro marco importante na legislação foi a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei 13.709/2018, cujo propósito principal é estabelecer um ambiente legal que salvaguarde os direitos fundamentais e a privacidade, bem como a liberdade de desenvolvimento pessoal das pessoas físicas. Essa lei visa a proteger os dados de cada cidadão, regulamentando todo o processo de manipulação de informações sobre os usuários, estabelecendo normas para o processamento e compartilhamento de dados, seja por meios físicos ou digitais. (PEIXOTO, 2022).

Aprovada em agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é reconhecida como a primeira legislação brasileira abrangente no âmbito do Direito Digital. No entanto, é importante destacar que o Marco Civil da Internet desempenhou um papel inovador ao regulamentar legalmente as atividades online. Essa introdução foi de extrema importância para o cenário jurídico digital no Brasil, uma vez que, diante das mudanças normativas, o direito passou a normatizar as relações relacionadas aos aspectos digitais, abrangendo áreas como legislação penal, direitos autorais e direitos da personalidade. Embora existam semelhanças nas relações jurídicas virtuais já contempladas na legislação brasileira, é crucial considerar as particularidades específicas desse ambiente. Mesmo com a adaptação de alguns institutos jurídicos existentes às transformações da modernidade, ainda persistem incoerências e lacunas que não foram completamente resolvidas. (LIMA, 2020).

Assim sendo, a LGPD desempenha um papel crucial na busca por um ambiente digital mais seguro, enfrentando desafios pendentes e apresentando perspectivas de aprimoramento nesse contexto. Diante da crescente ameaça de crimes cibernéticos, a Lei Geral de Proteção de Dados estabeleceu regras e diretrizes significativas para a coleta, armazenamento e uso apropriado de dados pessoais no Brasil. Seus principais objetivos incluem elevar a transparência, segurança e privacidade no tratamento desses dados, além de fornecer orientações para a identificação dos responsáveis por crimes cibernéticos. Contudo, a implementação eficaz da LGPD pode enfrentar desafios, especialmente na identificação dos responsáveis e nos possíveis conflitos com outras leis relacionadas a crimes cibernéticos. (SILVA; NOVAIS. 2023.)

No âmbito do combate ao crime cibernético, é imprescindível considerar o equilíbrio entre a segurança online e a preservação dos direitos fundamentais. Infelizmente, em várias instâncias,

as ações para conter tais ilegalidades podem violar esses direitos, incluindo o direito à privacidade e à liberdade de expressão. Algumas dessas práticas acabam por infringir os direitos básicos dos indivíduos na esfera social e jurídica. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do Brasil serve como uma resposta a essas preocupações, estabelecendo diretrizes claras para o manuseio de informações pessoais. Concernente a isso, Sarah Ferreira explica que:

A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. (FERREIRA 2021 p. 24)

A complexidade inerente à busca de um método preciso para regular os crimes cibernéticos reside no desafio de conciliar essa regulamentação com a salvaguarda dos direitos fundamentais, entre eles, o direito da liberdade de expressão. Nesse sentido, a preservação dos direitos fundamentais torna-se ainda mais relevante em uma sociedade democrática. Hayakawa (1963 apud Dalben 2010) explica que em uma democracia existe uma conexão intrínseca entre a liberdade de expressão e a preservação dos princípios democráticos. Segundo o autor, não é mera coincidência que a supressão dessas liberdades esteja frequentemente associada à ascensão de regimes ditatoriais.

Dessa forma, o combate ao crime cibernético apresenta um desafio complexo, no qual a proteção dos direitos fundamentais, muitas vezes, se torna vulnerável. Por conta da busca pela segurança virtual, as medidas a serem adotadas podem levar a práticas que violam os direitos à privacidade, à liberdade de expressão e ao devido processo legal.

3. COMBATE À CRIMINALIDADE CIBERNÉTICA DE MANEIRA DEMOCRÁTICA.

O combate à criminalidade cibernética é um desafio contemporâneo que requer abordagens eficazes e, ao mesmo tempo, respeitadas aos direitos fundamentais. É necessário fortalecer a cooperação entre governos, empresas e organizações da sociedade civil. Vilares e Assunção, (2019) explicam que a cooperação é um elemento essencial para tornar as ações desempenhadas mais efetivas. Dessa forma, a colaboração em nível nacional e internacional podem proporcionar uma abordagem conjunta para combater o crime cibernético sem comprometer os direitos fundamentais constitucionais.

Hoje em dia, a Internet representa o maior e mais inclusivo ambiente para a prática da liberdade de expressão e a disseminação de ideias e pensamentos. No entanto, essa amplitude pode acarretar riscos devido à sensação de anonimato que as telas de computadores proporcionam. Portanto, é imperativo fazer uso consciente e responsável da Internet para evitar que informações

e dados pessoais se tornem fontes de problemas e fraudes. Embora haja inúmeros benefícios associados à Internet, é crucial não negligenciar o senso comum ao compartilhar informações e, especialmente, ao proteger nossos próprios dados. (PEIXOTO, 2022)

Destarte, é fundamental garantir a transparência e o controle democrático no desenvolvimento e implementação de políticas de combate ao crime cibernético. Segundo Aragão (2015) no Estado Democrático de Direito, a investigação criminal é orientada pelo princípio democrático e as ações do governo devem ser guiadas pelo princípio da dignidade humana.

No cenário atual, caracterizado pelo aumento significativo de delitos virtuais, e tendo em vista as deficiências ainda presentes no corpo legal, torna-se imprescindível promover a instrução e conscientização da sociedade no que concerne ao respeito à privacidade e intimidade alheia. Isso se mostra de suma importância, com o intuito de prevenir a ocorrência de crimes cibernéticos. (ALMEIDA. et. al. 2015)

Lima (2020) explica que a legislação no Brasil enfrenta significativas dificuldades em se manter atualizada diante do constante avanço tecnológico. A rápida emergência de novidades no cenário digital cria um desafio para os legisladores acompanharem tais mudanças de forma simultânea. Como resultado, crimes virtuais são cometidos diariamente sem uma devida punição, revelando a evidente lentidão na adaptação da legislação. Embora seja claro que a tipificação de alguns crimes cibernéticos seja essencial, é necessária cautela na formulação de novas leis. Muitas leis foram criadas sem serem efetivamente implementadas, evidenciando uma abordagem excessivamente focada no contexto penal, sem considerar soluções abrangentes para o problema em outras áreas.

Diante desse cenário, é de extrema importância assegurar que tanto a elaboração quanto a execução das políticas de combate à criminalidade cibernética devem ser conduzidas em estrita observância aos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito.

CONCLUSÃO

Em resumo, o presente artigo sobre crimes cibernéticos e redes sociais oferece uma análise crítica do quadro jurídico brasileiro diante dos desafios apresentados pela era digital. O avanço tecnológico, embora tenha proporcionado inúmeras oportunidades, também deu origem a uma nova categoria de crimes que transcende fronteiras físicas e desafia as estruturas legais existentes. A análise crítica do direito brasileiro frente a esses novos desafios destaca a necessidade de adaptação e aprimoramento das leis para lidar eficazmente com as nuances do crime cibernético.

O arcabouço legal brasileiro, exemplificado pela Lei nº 12.737/2012, reflete um esforço inicial para tipificar e punir os crimes cibernéticos. No entanto, a persistente percepção de que o ambiente digital permanece "sem lei" sugere que a eficácia dessa legislação é questionável. A

distinção entre crimes próprios e impróprios, conforme discutido por Oliveira (2009), destaca a necessidade de uma abordagem abrangente que ultrapasse a esfera online, reconhecendo a interconexão entre o mundo virtual e físico.

A violação dos direitos fundamentais, especialmente a liberdade de expressão, surge como um desafio crucial no combate aos crimes cibernéticos. As redes sociais, embora proporcionem um espaço para a livre troca de ideias, também são suscetíveis à disseminação de discurso de ódio e difamação. O equilíbrio entre a regulamentação efetiva e a preservação dos direitos individuais, evidenciado pela LGPD, destaca a necessidade de uma abordagem cautelosa na elaboração de políticas de combate ao crime cibernético.

A cooperação entre governos, empresas e organizações da sociedade civil surge como uma estratégia fundamental para enfrentar a complexidade transnacional dos crimes cibernéticos. A necessidade de uma abordagem conjunta, conforme enfatizado por Vilares e Assunção (2019), ressalta a importância de esforços coordenados em níveis nacional e internacional.

Por fim, a conscientização da sociedade sobre a importância do respeito à privacidade e a promoção de uma cultura de segurança online são aspectos cruciais na prevenção de crimes cibernéticos. A instrução e conscientização, como proposto por Almeida et al. (2015), tornam-se ferramentas essenciais para mitigar os riscos associados à era digital.

Para tanto, os objetivos traçados ainda na fase inicial da construção do artigo foram plenamente concluídos com sucesso. A compreensão do conceito de crimes cibernéticos, bem como a identificação e análise da eficácia e implicações dos crimes cibernéticos aos direitos fundamentais no contexto da era digital.

Diante do cenário atual, o presente artigo aponta para a necessidade de uma abordagem panorâmica que incorpore a evolução tecnológica, os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito e a colaboração entre diferentes setores da sociedade afim de garantir a transparência, o controle democrático e a atualização contínua das políticas de combate à criminalidade cibernética é crucial para construir um ambiente digital mais seguro e em conformidade com os valores democráticos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Jessica de Jesus; et. al. **Crimes Cibernéticos**. 2015. Caderno de Graduação - Ciências Humanas e Sociais - UNIT - SERGIPE, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 215–236, 2015. Disponível em: <https://periodicos.grupotiradentes.com/cadernohumanas/article/view/2013>. Acesso em: 14 de outubro 2023.

ARAGÃO, David Farias de. **Crimes cibernéticos na pós-modernidade: direitos fundamentais e a efetividade da investigação criminal de fraudes bancárias eletrônicas no Brasil**. Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2015 Disponível em: <https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/667> Acesso em: 16 maio 2023

BRASIL. Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012. **Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras providências**. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 30 nov. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112737.htm. Acesso em: 12 maio 2023.

CRUZ, Diego; RODRIGUES, Juliana. **Crimes cibernéticos e a falsa sensação de impunidade**. 2018. Revista Científica Eletrônica do Curso de Direito – ISSN: 2358-8551 13ª Edição – Janeiro de 2018 – Periódicos Semestral. Disponível em: http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/iegWxiOtVJB1t5C_2019-2-28-16-36-0.pdf. Acesso em 13 de outubro de 2023.

DUARTE, Samuel Victor; ALMEIDA, Tyciano Magno de Oliveira. **Coagindo crimes cibernéticos: uma análise do arcabouço legal brasileiro para a segurança digital e comunicação**. v. 18 n. 18. 2023. Dossiê – direito, vicissitudes e ensino: as perspectivas do direito na contemporaneidade. Disponível em: <http://revistas.fcjp.edu.br/ojs/index.php/altuscienca/article/view/148>. Acesso em 27 nov. 2023.

FERREIRA, Sarah Pereira. **Crimes Cibernéticos: A Ineficácia da Legislação Brasileira**. 2021. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1709> Acesso em 14 maio 2023

LIMA, Isaac de Araujo. **Cibercriminalidade: discussões sobre a colisão de direitos fundamentais e a dificuldade punitiva**. 2020. 33f. Artigo (Graduação em Direito) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2020. Disponível em: <http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/561>. Acesso em: 25 nov. 2023.

LOPES, Jackeline Moreira. **O direito humano fundamental à intimidade e os crimes cibernéticos**. 2019. Disponível em: <http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/8558>. Acesso em: 20 nov. 2023.

MATSUYAMA, Keniche Guimarães; LIMA, João Ademar de Andrade. **Crimes cibernéticos: atipicidade dos delitos**. 2017. Disponível em: <http://www.joaoademar.qlix.com.br/3cbpj.pdf>. Acesso em: 10 maio 2023

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. Atlas. Grupo GEN, 2021

MORAES, M. B. C; SANTANA, M. L. S.; PAULA RIBEIRO, L de. **Crimes cibernéticos e os limites da liberdade de expressão**. JNT - Facit Business And Technology Journal. Ed. 37 - Vol.

1. 608-620. ISSN 2526-4281 2022 Disponível em:
<http://revistas.faculadefacit.edu.br/index.php/JNT/article/view/1650> Acesso em: 16 maio 2023

OLIVEIRA, Elaine; CALVET, Marcelo. **Os crimes virtuais e as implicações jurídicas de natureza penal.** 2022. Disponível em: <http://revistas.icesp.br/index.php/Real/article/view/4237>. Acesso em: 27 nov. 2023.

PEIXOTO, Camila Martins de Mello. **Responsabilidade penal nos crimes virtuais.** 2022. Disponível em: <https://dspace.mackenzie.br/items/a13a0d6f-1522-410f-a1d3-c77e9558bbb8>. Acesso em: 15 de outubro de 2023.

RUFINO BELEZZI, H. S.; FAUSTINO ROSA, G. **Os Crimes Cibernéticos na Legislação Brasileira e sua abordagem.** Colloquium Socialis. ISSN: 2526-7035, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 26–30, 2017. Disponível em: <https://revistas.unoeste.br/index.php/cs/article/view/1790>. Acesso em: 15 maio. 2023.

SANTOS. Arthur Oliveira dos. **Crimes cibernéticos: análise da legislação penal.** 2016. Disponível em: <https://dspace.doctum.edu.br/handle/123456789/2070>. Acesso em 13 de outubro de 2023.

SILVA, Ronaldo Couto da; NOVAIS, Thyara Gonçalves; **A lei geral de proteção de dados e sua aplicação no combate aos crimes cibernéticos: desafios e perspectivas.** Revista ibero-americana de humanidades, ciências e educação. 2023. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/12254>. Acesso em: 28 nov. 2023.

SOUSA NETO, C. A. de; SANTOS, M. **Crimes Cibernéticos: Generalidades e Perspectiva da Legislação Brasileira.** Revista Transgressões, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/transgressoes/article/view/6664>. Acesso em: 13 maio. 2023.

TAVARES, Letícia Pereira de Alvarenga. **Análise crítica do marco civil da internet à luz de garantias e direitos fundamentais.** Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2017. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11422/10745>. Acesso em: 27 nov. 2023.

VILARES, F. R; ASSUNÇÃO, M. C. **Cooperação interinstitucional e combate à fraude fiscal estruturada.** Revista da PGFN. 2019. Disponível em: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/revista-pgfn/ano-xi-numero-i-2021/pgfn_11-1_01_cooperacao-interinstitucional.pdf Acesso em: 16 maio 2023.